

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ ЯВЛЯЕНИЕ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526893>

Рахимова Ирода Гиязжановна

Ташкентский Государственный Педагогический

Университет им. Низами Преподаватель кафедры «Общая психология»

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы застенчивости, её влияние на личность, выделены виды, формы и возникновение её причины. Застенчивость является проблемой для личностного развития и непосредственно связана с личностным психологическим здоровьем, образованиями, как самооценка и уровень притязаний. Что в свою очередь приведены некоторые психокоррекционные программы по преодолению застенчивости которое является препятствием в жизни.

Ключевые слова: застенчивость, психокоррекция, самоприняти, позитивное мышление, релаксационные упражнения, телесная терапия, арттерапия, ролевые игры

Застенчивость – свойство личности, которое формируется при определенных условиях воспитания и характеризуется отсутствием свободы общения, наличием внутренней скованности. Он охватывает широкий круг психологических проявлений – от смущения, возникающего иногда в присутствии других людей, вплоть до травмирующей тревожности, полностью нарушающей тревожности, полностью нарушающей жизнь человека [1].

Застенчивость является проблемой для личностного развития и непосредственно связана с личностным психологическим здоровьем, образованиями, как самооценка и уровень притязаний. Что в свою очередь является препятствием в жизни.

Говоря о коррекции застенчивости, необходимо поставить вопрос: “Что такое застенчи-вость?” и нельзя не обратиться к работе Ф. Зимбардо, которая стала классической в этой области.

«...Многие психологи, психиатры, социологи, - пишет Ф. Зимбардо, - пытались разобраться в сложном понятии “застенчивость”. Их ответы на

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

вопрос, чем бывает вызвана застенчивость, представляют собой широкий спектр возможных толкований последующих явлений, а именно:

- застенчивость создает трудности при встречах с новыми людьми и знакомствах;
- она не позволяет заявлять о личных правах, высказывать личные мнения и суждения;
- застенчивость ограничивает возможность положительной оценки личных качеств другими людьми;
- она способствует развитию замкнутости и чрезмерной озабоченности собственными реакциями;
- застенчивость препятствует ясности мысли и эффективности общения;
- застенчивость обычно сопровождается такими чувствами, как депрессия, беспокойство и ощущение одиночества».

Застенчивость – это комплексное состояние, которое проявляется в разных формах – от легкого смущения, дискомфорта, страха и тревожности, до глубокого невроза.

Оксфордский словарь английского языка сообщает, что первые письменные употребления слова “застенчивый” можно встретить в текстах, написанных уже в нашей эре, и означало это слово “легко пугающийся”. “быть застенчивым” - значит быть “трудным для сближения по причине робости, осторожности или недоверия” [3]. Застенчивый человек “опаслив, не расположен к встречам или контактам с каким-либо определенным лицом или предметом”. “Впечатлительный, робкий, уклоняющийся от отстаивания своих прав”, застенчивый человек может быть “склонен к уединению или скрытен по причине неуверенности в себе”

На сегодняшний день в психологии распространена точка зрения, что застенчивость является результатом реакции на эмоции страха, которая возникает в определенный момент при взаимодействии людей с другими людьми и закрепляется.

Таким образом, исследователи застенчивости, в процессе наблюдений нашли причины, формы проявления и формы предупреждения отрицательных последствий застенчивости. Анализ теоретических источников показал, что, рассматривая понятие «застенчивость» психологи различных направлений убеждены, что застенчивость представляет собой индивидуальную особенность личности. Поскольку застенчивость является очень распространенным явлением жизни и, по мнению многих авторов, возникает в детстве, необходимо рассмотреть ее проявления у дошкольников.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Е. И. Гаспарова, Т. А. Репина, Т. О. Смолева, Ю. М. Орлов, В. И. Гарбузов выделяют несколько предпосылок появления застенчивости:

1. Биологическая (слабость нервной системы, генетическая предрасположенность, наличие физического дефекта – задержка физического развития, отклонение его от нормы: хроническая болезнь);

2. Социально-обусловленная – неприятие детей родителями, отсутствие в семье отца, неблагополучная семья, неправильный тип воспитания: тревожно-мнительный (родители постоянно тревожатся за здоровье ребенка и чрезмерно опекают его), авторитарный (ребенка не хвалят, не ласкают, требовательны), обособленный уклад жизни старших членов семьи.

Кроме того, в литературе указывается сопутствующие застенчивости явления:

- Неумение детей быстро включаться в коллективную деятельность;
- Стать полноправным членом группы;
- Боязнь начать какие-то новые дела;
- Страх перед темнотой, болезнью.

В психологии выделены так же причины, способствующие возникновению застенчивости. Их рассматривали Ф. Зимбардо, Е. И. Гаспарова.

Так Ф. Зимбардо выделяет несколько причин, из-за чего может возникнуть застенчивость:

Негативного опыта общения с людьми в определенных ситуациях, основанного либо на собственных прямых контактах, либо на наблюдении за тем, как другие «погорели»;

Отсутствия правильных навыков общения;

Предчувствия неадекватности собственного поведения, и – как следствие – постоянной тревоги по поводу своих действий;

Привычки к самоуничтожению из-за своей неадекватности («Я застенчивый», «Я жалкий», «Я неспособный», «Я без мамы не смогу!»).

Определенный стиль воспитания (гиперопека, лишение самостоятельности, отсутствие требовательности к детям или наоборот сверхтребовательности, повышенная строгость);

Малая контактность;

Низкая самооценка;

Фактор очередности в семье;

Застенчивость родителей;

Страх перед людьми

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Таким образом, в психолого-педагогической литературе дано определение застенчивости, выделены виды, формы и причины застенчивости. Но мало сведений о коррекции данного свойства личности.

Конечной целью многих психологических исследований является конструирование методов коррекции негативных психических явлений и развития позитивных изменений. В своей работе Н.Галигузова отмечала, до тех пор пока ребёнок будет чувствовать неловкость или напряжение в присутствии других, он будет упорно лишать себя шансов получить все то хорошее, что может дать ему жизнь и к чему должен стремиться каждый человек [2].

Решать проблемы застенчивости необходимо в любом возрасте. Начинать нужно с детства, для нормального личностного развития ребёнка важно, чтобы он был общительным, любил людей, мог рисковать, легче воспринимать неудачи и действовать в соответствии с собственным личным потенциалом. Общительные дети получают больше социальных наград в виде любви, внимания, ласки, потому что они сами многое дают взрослым. На любом этапе жизни человека (подростковый или юношеский возраст, молодость, зрелость или старость) возможно скорректировать отрицательное влияние личностной застенчивости, если сам субъект осознал необходимость этого и готов к такой работе.

В начале 80-х годов XX в. Ф.Зимбардо с сотрудниками организовал Институт Застенчивости в Пало-Альто. В Институте использовалась трёхступенчатая коррекционная программа [4]. Работа с застенчивыми осуществляется по трём направлениям:

1. Развитие самопринятия, позитивного отношения к себе;
2. Развитие социальных умений и коммуникативных навыков.
3. Применение на практике усвоенных знаний и умений.

Преодоление застенчивости нужно начинать с выяснения причин социальной тревожности и типов реакций, которые они вызывают. Благодаря этому субъект может определить, заключена ли главная проблема в недостатке особых социальных умений, связана с неадекватной реакцией, или находится в сфере низкого самоуважения и самопринятия.

Направление развитие самопринятия, позитивного отношения к себе немаловажное имеет значение, помогая преодолеть страх перед отрицательной оценкой, неудачей, стыдом и неприятием, а также, поощряя все попытки найти вознаграждение за свои труды, можно дать человеку возможность «родиться заново». Тогда он сможет «безоговорочно принимать

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

свои успехи и бороться с неудачами и несчастьями, не мучая себя постоянными мыслями об их причинах» [4]. При работе в этом направлении, застенчивому субъекту, по рекомендациям Ф.Зимбардо, необходимо [3]:

- развивать уверенность в себе;
- научиться получать удовольствие от жизни;
- научиться принимать собственный успех;
- отказаться от самоунижения;
- разобраться с собственным идеалом

Кроме того, Ф.Зимбардо придаёт большое значение социальным ярлыкам. Он рекомендует родителям, воспитателям, учителям не позволять никому называть ребёнка застенчивым.

Развитие социальных умений и коммуникативных навыков корректирует недостаток коммуникативных навыков. Развитие коммуникативные навыки помогают справиться с застенчивостью, при неожиданной встрече субъект уже не будет молчать и чувствовать при этом неловкость. Если субъект молчит, не зная, что сказать, то в это время он перебирает в голове множество ситуаций, в которых он выглядит глупо и чувствует себя отверженным. Но эти мысли развеются сами по себе, как только застенчивый проявит интерес к собеседнику и будет внимательно слушать то, что он говорит. Поэтому тренировка социальных навыков требует обучения основным приёмам взаимодействия, таким, как улыбка, ободряющий кивок, умение внимательно слушать, начинать, прерывать и заканчивать беседу.

Застенчивым подросткам даются рекомендации, связанные с правильными (с психологической точки зрения) поведением в социальных ситуациях. Для отработки коммуникативных навыков даются домашние задания. Например, им предлагается поговорить с незнакомцем по телефону или в общественном месте; в течение дня обратиться с приветствием разным людям; попрактиковаться в комплиментах; заранее подобрать информацию, которую можно использовать в разговоре; подобрать фразы, с которых можно начать беседу; продумать роли, которые могут быть наиболее эффективными именно в данной ситуации; попрактиковаться в расслаблении; обратиться за информацией или советом; обратиться с вопросами к преподавателю, коллеге или начальнику.

Применение на практике усвоенных знаний и умений уделяется наиболее внимание. Застенчивые люди нуждаются в расширении восприятия настоящего и овладении окружающим миром больше, чем покорении страха

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

перед неизвестным будущим. Они слишком много думают, а делают слишком мало. Психологи в Институте Застенчивости советует клиентам снижать тревожность, переводя внимание с самого себя на окружающий мир.

Коррекционный эффект занятий в Институте застенчивости В Пало – Альто во многом связан с тем, что застенчивые люди в группе общаются с себе подобными в поддерживающей безоценочной атмосфере. Терапевт моделирует соответствующие межличностное поведение, в то время как клиенты практикует эти умения. Участникам занятия даётся обратная связь, в том числе видеозапись. Клиентам в процессе коррекционной работы необходимо придерживаться определённого плана, вести дневник, записывая в него случаи застенчивости и неуместного поведения или случаи препятствий при выполнении желаемого действия, а также успешные ситуации [4].

Эта информация важна не только для развития основной линии совладания, но и как оценка степени сопротивления субъекта и оценки ситуации, которую нужно избегать как провоцирующую застенчивость. Домашние задания на активное создание ситуаций, которые часто встречаются в жизни человека, помогают осуществить и закрепить коммуникативные навыки. Все эти формы поведения, по мнению авторов, сокращают пропасть между безопасной терапией и опасным окружением реального мира.

Л.Дубровина отмечает, что социальная тревожность робких детей включает в себя наряду с мыслительным и чувственным компонентами и физический компонент. Для детей 10-12 лет она разработала программу коррекции тревожности, которая включает четыре ступени:

1. Тренировка навыков релаксации;
2. Конструирование ситуации, вызывающей тревогу;
3. Мысленная репетиция поведения в определённой ситуации;
4. Практическое использование полученных навыков в реально вызывающих тревогу ситуациях.

Обучение релаксации, считает автор, поможет в уменьшении реального и ожидаемого напряжения. Социальные навыки, а также адекватные критерии оценки собственного могли быть полезны в снижении чрезмерной застенчивости и повышении низкой самооценки ситуации [5].

Ф.Зимбардо и П.Пилконис сформулировали рекомендации для эффективной организации деятельности робких субъектов – ситуация,

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

прежде всего, должна быть по возможности максимально определённой. Для того, чтобы застенчивые могли проявить себя в полной мере, необходимы;

- точно сформулированные и разумные стандарты выполнения работы;
- точные и ясные критерии оценки выполненной работы;
- точные критерии ответственности;
- наличие свободного времени для размышлений.

Но в большинстве случаев невозможно четко спланировать и заранее обдумать свое поведение. В незнакомой ситуации самым подходящим способом уменьшить неопределённость могут быть попытки брать на себя инициативу, задавать вопросы, затрагивать новые темы, прерывать паузы. Застенчивые люди не решаются быть инициативными и поэтому тренировки социальных навыков необходимы для того, чтобы побороть нежелание общаться.

Основной целью многих психологических исследований является конструирование методов коррекции негативных психических явлений и развития позитивных изменений. Коррекцию застенчивости, на наш взгляд нужно строить как гармонизацию искажённой Я-концепции застенчивого субъекта путём снижения тревожности и неуверенности в себе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1.Зимбардо Ф. Застенчивость (что это такое и как с ней справиться). – СПб.: Питер Пресс, 1996г
- 2.Галигузова Л.Н. Психологический анализ феномена детской застенчивости // Вопросы психологии. – 2000г- №5.
- 3.Зимбардо Ф. Застенчивость: / Пер. с англ. – М.: Педагогика, 1991г.
- 4.Зимбардо Ф., Рэдл Ш. Застенчивый ребенок: как преодолеть детскую застенчивость и предупредить ее развитие / [Пер. с англ. Е.Долинской] – М.: АСТ:Артель, 2005г.
- 5.Дубровина И.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми //Под редакцией – М., 1998г.